

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TÉCNICAS DEL MENSAJE EN PRENSA E INTERNET	Código: 16309
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2019-20
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30 31
Curso: 1	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30 31				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MariaJose.Ufarte@uclm.es	Lunes: 10:00 a 14:00. Martes: 10:00 a 14:00.

2. REQUISITOS PREVIOS

No se establece ningún requisito previo especial.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura forma parte de la materia "Redacción periodística" y se ocupa de la redacción de noticias y otros géneros informativos. La noticia es el género periodístico por excelencia. Saber escribir noticias requiere capacidad de análisis para jerarquizar la importancia de los temas, seleccionar los hechos relevantes y explicar los acontecimientos de una forma precisa y rigurosa, accesible y sencilla. Esta asignatura se basa fundamentalmente en la enseñanza de la redacción en medios impresos (los criterios de noticiabilidad, las 6 Ws, el párrafo inicial o 'lead', la pirámide invertida). A esto se suman algunas consideraciones sobre la redacción periodística en medios digitales.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura	
Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.
G12	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

- Describir las características de los géneros informativos en medios de comunicación.
- Diferenciar los diferentes géneros periodísticos (informativos, interpretativos y de opinión).
- Dominar con destreza el estilo periodístico informativo.
- Distinguir y redactar los diferentes elementos que componen una noticia informativa en especial en prensa escrita.
- Diferenciar las fuentes que puedan proporcionar información de los hechos noticiosos.
- Jerarquizar las fuentes de información que proporcionen los distintos puntos de vista sobre el asunto a informar.
- Seleccionar y jerarquizar los aspectos más relevantes de un hecho noticioso.
- Producir textos informativos con una extensión fija predeterminada dentro de un tiempo límite asignado para prensa escrita.
- Distinguir entre la redacción para medios impresos y la redacción para Internet.

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista

- Tema 2: La noticia como género periodístico
 Tema 3: Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación
 Tema 4: Los titulares en prensa escrita
 Tema 5: Los componentes de la noticia en prensa escrita
 Tema 6: Las fuentes informativas
 Tema 7: Las agencias de información
 Tema 8: Los gabinetes de prensa
 Tema 9: Las fuentes documentales
 Tema 10: La entrevista como fuente de información
 Tema 11: Introducción a la redacción periodística en el medio internet

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA								
Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E02 E04 G03 G04 G06 G08 G10 G12	0.4	10	N	-	-	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02 E04 G03 G04 G06 G08 G10 G12	0.4	10	N	-	-	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas	E02 E04 G03 G06 G08 G10 G12	1.52	38	S	N	N	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Estudio de casos	E04	1.8	45	S	N	S	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 G03 G04 G06 G08 G10 G12	0.08	2	S	S	S	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E04 G03 G04 G06 G08 G10 G12	1.8	45	N	-	-	
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60					
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90					

Ev: Actividad formativa evaluable
 Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
 Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Resolución de problemas o casos	10.00%	0.00%	El estudiante deberá ir confeccionando su propio portafolio periodístico a lo largo del curso. Éste estará integrado por las prácticas que se vayan realizando en clase y que el estudiante podrá ir mejorando a lo largo del cuatrimestre conforme vaya adquiriendo conocimientos, antes de su entrega final. Entre las prácticas de clase habrá noticias de elaboración propia, derivadas de la cobertura de conferencias, presentaciones de libros, eventos deportivos, etc. El alumno que lo desee, por iniciativa propia, podrá también presentar en el portafolio otras noticias propias de carácter voluntario.
Prueba final	60.00%	0.00%	El alumno se examinará en la prueba final de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Así, el examen constará de tres partes: test de actualidad (20%), parte teórica (20%) y práctica (20%).
Realización de actividades en aulas de ordenadores	30.00%	0.00%	Se realizarán dos actividades en el aula (15% / 1,5 puntos cada uno) a lo largo del curso, que constarán de dos partes diferenciadas: un test de actualidad más una práctica periodística con los contenidos adquiridos en clase.
Total:	100.00%	0.00%	

Crterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

En la convocatoria ordinaria se sumará la nota obtenida en la resolución de problemas o casos y realización de actividades en aulas de ordenadores con la nota conseguida en la prueba final (60%). Las prácticas deben ser entregadas en el plazo estipulado a no ser que exista causa justificada. Los alumnos que no puedan acudir regularmente a clase por causa justificada deberán entregar las prácticas y problemas en el plazo estipulado por el profesor. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En esta convocatoria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y

actividades realizadas en las convocatorias ordinaria o extraordinaria ni en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	4
Comentarios generales sobre la planificación: El periodo temporal y las horas dedicadas a cada tema pueden variar en función del desarrollo del curso académico.	
Tema 1 (de 11): Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	3
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 28-01-2020	Fin del tema: 07-02-2020
Grupo 31:	
Inicio del tema: 28-01-2020	Fin del tema: 07-02-2020
Tema 2 (de 11): La noticia como género periodístico	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 31:	
Inicio del tema: 10/02/2020	Fin del tema: 21/02/2020
Grupo 30:	
Inicio del tema: 10-02-2020	Fin del tema: 21-02-2020
Tema 3 (de 11): Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	3
Grupo 31:	
Inicio del tema: 24/02/2020	Fin del tema: 06/03/2020
Grupo 30:	
Inicio del tema: 24-02-2020	Fin del tema: 06-03-2020
Tema 4 (de 11): Los titulares en prensa escrita	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 31:	
Inicio del tema: 09/03/2020	Fin del tema: 20/03/2020
Grupo 30:	
Inicio del tema: 09-03-2020	Fin del tema: 20-03-2020
Tema 5 (de 11): Los componentes de la noticia en prensa escrita	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	5
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 31:	
Inicio del tema: 23/03/2020	Fin del tema: 03/04/2020
Grupo 30:	
Inicio del tema: 23-03-2020	Fin del tema: 03-04-2020
Tema 6 (de 11): Las fuentes informativas	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	4
Grupo 31:	
Inicio del tema: 06/04/2020	Fin del tema: 10/04/2020
Grupo 30:	

Inicio del tema: 06-04-2020		Fin del tema: 10-04-2020	
Tema 7 (de 11): Las agencias de información			
Actividades formativas		Horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		1	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		3	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		4	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		6	
Grupo 31:			
Inicio del tema: 13/04/2020		Fin del tema: 17/04/2020	
Grupo 30:			
Inicio del tema: 13-04-2020		Fin del tema: 17-04-2020	
Tema 8 (de 11): Los gabinetes de prensa			
Actividades formativas		Horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		5	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		3	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		4	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		6	
Grupo 31:			
Inicio del tema: 20/04/2020		Fin del tema: 24/04/2020	
Grupo 30:			
Inicio del tema: 20-04-2020		Fin del tema: 24-04-2020	
Tema 9 (de 11): Las fuentes documentales			
Actividades formativas		Horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		5	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		3	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		4	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		1	
Grupo 31:			
Inicio del tema: 27/04/2020		Fin del tema: 30/04/2020	
Grupo 30:			
Inicio del tema: 27-04-2020		Fin del tema: 30-04-2020	
Tema 10 (de 11): La entrevista como fuente de información			
Actividades formativas		Horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		1	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		6	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		2	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		1	
Grupo 31:			
Inicio del tema: 04/05/2020		Fin del tema: 08/05/2020	
Grupo 30:			
Inicio del tema: 04-05-2020		Fin del tema: 08-05-2020	
Tema 11 (de 11): Introducción a la redacción periodística en el medio internet			
Actividades formativas		Horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		5	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		3	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		1	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		1	
Grupo 31:			
Inicio del tema: 11/05/2020		Fin del tema: 15/05/2020	
Grupo 30:			
Inicio del tema: 11-05-2020		Fin del tema: 15-05-2020	
Actividad global			
Actividades formativas		Suma horas	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		25	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		32	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		39	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]		40	
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		10	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		4	
		Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS							
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción	
ARMENTIA VIZUETE, J.I. y CAMINOS MARCET, J.M.	Redacción informativa en prensa	Ariel	Barcelona		2009		
CANTAVELLA, J. y SERRANO, J. F.	Redacción para periodistas: Informar e interpretar	Ariel	Barcelona		2004		
DÍAZ NOCI, J. y SALAVERRÍA, R.	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel	Barcelona		2003		
GRIJELMO, A.	El estilo del periodista	Taurus	Madrid		2001		
	Los géneros en la redacción	Universidad del					

LARRONDO URETA, A.	ciberperiodística : Contexto, teoría y práctica actual	País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea	Bilbao	2009
LÓPEZ, M.	Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación	Paidós	Barcelona	2007
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L.	Curso general de redacción periodística.	Parainfo	Madrid	2003
RODRIGO ALSINA, M.	La construcción de la noticia	Paidós	Barcelona	2005
TÚÑEZ, M.	Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística	Tórculo	Santiago de Compostela	1999
WHITE, T. y BARNAS, F.	Broadcast news. Writing, reporting and producing	Focal Press	Burlington	2010